

TRANSPORT XAVFSIZLIGI MADANIYATINING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK JIXATLARI

Abduraxmanova Kamola Abdunabiyevna.

O'qituvchi, Ph.d. mustaqil izlanuvchi.

Toshkent Kimyo texnologiya universiteti (Toshkent, O'zbekiston)

kamola@4578484.mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo'l harakati ishtirokchilarining o'zaro ta'sirlanishi, haydash uslublari, qadriyatlar tizimi, baxtsiz xodisalarni oldini olishda ijtimoiy-psixologik nazariyalar, xavli vaziyatlarning oldini olish uchun ijtimoiy-psixologik sharoitlar, haydovchilar faoliyatida ijtimoiy-psixologik muammolar aniqlanib tegishli xulosalar berildi.

Kalit so'zlar: Yo'l, transport, haydovchi, xavfsizlik, avtomobil, madaniyat, qadriyatlar, haydash uslubi, xodisa.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ

Абдурахманова Камола Абдунабиевна.

Ташкентский Кимё технологический университет (Ташкент, Узбекистан)

Педагог, самостоятельный исследователь.

kamola@4578484.mail.ru

Аннотация: В данной статье изучены взаимодействие участников дорожного движения, стили вождения, система ценностей, социально-психологические теории в предупреждении аварий, социально-психологические условия предупреждения опасных ситуаций, выявлены социально-

психологические проблемы в деятельности водителей, даны соответствующие выводы.

Ключевые слова: дорога, транспорт, водитель, безопасность, автомобиль, культура, ценности, стиль вождения, событие.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF TRANSPORT SAFETY CULTURE

Abdurakhmanova Kamola Abdunabiyevna.

Tashkent Kimyo Technological University (Tashkent, Uzbekistan)

Teacher, independent seeker.

Abstract: In this article, the interaction of road users, driving styles, value system, socio-psychological theories in the prevention of accidents, socio-psychological conditions for the prevention of dangerous situations are studied, socio-psychological problems in the activity of drivers are identified, relevant conclusions are given.

Keywords: road, transport, driver, safety, car, culture, values, driving style, event.

1. KIRISH

Shiddat bilan rivojlanayotgan texnika asrida insoniyat masofani yaqin qilguvchi transport vositalari ishlab chiqarish sanoati keskin rivojlandi va insoniyat ijtimoiy xayotiga ham bir qancha o'zgarishlar va talablar olib kirdi. Shu jumladan avtomobil sanoatining rivojlanishi inson-mashina-yo'l-atrof muhit munosabatida yangi talablar qo'yildi. Agar belgilangan talablar bajarilmas ekan transport yo'l-harakati jarayonida jiddiy talofatlar ko'payib borishi muqarrardir. Bunday xolatlarni oldini olishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi 172-son qaroriga¹ muvofiq yo'l harakati qoidalari belgilab qo'yilgan. Ushbu yo'l harakati

¹<https://lex.uz/uz/docs/5953883>

qoidalari O‘zbekiston Respublikasi hududida yo‘l harakatining yagona tartibini belgilaydi. [1]

Ijtimoiy xayotimizda bilamizki insonlar doimo karakter xususiyatlari, xissiyotlari, jinsi, yosh tafovutlari, orttirilgan xayot tajribasi evaziga turli – tumanlikni tashkil etadilar. Yagona ishlab-chiqilgan qonun-qoidalar barchada bir vaqtda birdek bajarilmasligi amalda isbotlangan xolatlardan hisoblanadi. Yo‘llarda transport vositalari sonining ko‘payishi ko‘plab muammolarning, shu jumladan ijtimoiy-psixologik muammolarning sabablaridan biri hisoblanadi. Yo‘l harakati intensivligining oshishi yo‘l harakati ishtirokchilarining o‘zaro ta’sirlanishining kuchayishiga olib kelmoqda. Harakat ko‘pligining tabiiy natijasi ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda. Jismoniy to‘qnashuvlardan tashqari, yo‘l harakati qatnashchilari o‘rtasida keskin aloqalar mavjud bo‘lib, ular oqibatlar bilan hissiy va axborot almashinuvining keskinlashuvidan ba‘zan mashinalar to‘qnashuvidan oshib ketmoqa. Ikkala holatda ham nizolarning, baxtsiz xodisalarning mohiyati xaydovchilarda madaniyat chegaralarining buzilishini namoyon qiladi. Baxtsiz hodisalar muqarrar hodisa, ammo ularga qarshi kurashish, ularni oldini olish va yumshatish zarur, chunki ular o‘zlari bilan ijtimoiy madaniyatning pasayishi, transport vositalarining xavfsizligi va samaradorligini pasaytiradi. Bularning barchasi yo‘l to‘qnashuvlarini ijtimoiy-psixologik o‘rganishning amaliy ahamiyatini belgilaydi.

Madaniyatning pasayishi yo‘l harakati xavfsizligi va avtomobil transporti samaradorligini pasayishni anglatadi. Yo‘l-transport holatidagi madaniyatni, qadriyatlarni o‘rganish ijtimoiy psixologiya predmet sohasini kengaytirishga, o‘ziga xos turli sharoitlarda haydovchi - haydovchi, haydovchilar va piyodalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir va munosabatlar mexanizmini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Shunday qilib, yo‘l-transport holatidagi xavfli harakatlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini, uning manbalarini, tarkibini, tuzilishini, dinamikasini, turlarini va boshqa xususiyatlarini yetarlicha o‘rganmaslikdan iborat muammo mavjuddir, ularsiz xavli vaziyatlarning ijtimoiy hodisa sifatida yetarli ilmiy izlanishlar olib borilmas ekan

yo'l to'qnashuvlarining oldini olish shartlarini ochib berish mumkin emas. Nazariy va amaliy ahamiyatidan kelib chiqib, yo'l to'qnashuvlarining, xavli vaziyatlarning oldini olish uchun ijtimoiy-psixologik sharoitlarni o'rganish mavzusi dolzarb muommalardan sanaladi.

2. ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Yo'l harakatini o'rganishga ijtimoiy-psixologik yondashuv tadqiqotlarda ilmiy amaliy ishlarni quyidagi izlanuvchilar olib borganlar: zamonaviy ijtimoiy psixologiyada yo'l mojarosi mavzularida Y. K. Strelkov (2002) o'rganilgan. B.F. Lomov ijtimoiy muloqotning uslubiy umumiy psixologik kontseptsiyasi bo'yicha ishlarni ko'rsatib o'tgan. Muloqotning ijtimoiy-psixologik nazariyalari M. M. Baxtin va P. Vatslavikning aloqa yetishmasligi to'g'risidagi qoidalari, aloqa turlari va shakllari tushunchasini yoritib bergan. Baron R., Richardson D., konfliktologiya (1997) bo'yicha ishlarni umumlashtirishgan. A. Ya. Antsulova, A. I. Shipilov (1999) mojaro psixologiyasi bo'yicha ilmiy izlanishlarida o'rgangan, L. Kozerning (1956) "Ziddiyatli funksionalizm" nazariyasi, tajovuzning ijtimoiy-psixologik nazariyalari o'rganilgan. P. Burdierning ijtimoiy makon va harakatchanlikni o'rganish sohasidagi klassik asarlari mavzuni o'rganishda muhim ahamiyatga ega. S. A. Kravchenkoning (2018) zamonaviy murakkab jamiyatni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlarini, undagi ijtimoiy nazorat va xavfsizlikni ta'minlash institutlarining rolini asoslab bergan. Xavfsiz yo'l harakatini tashkil etishning muhim ijtimoiy muammolari huquqiy, iqtisodiy, psixologik va pedagogik tadqiqotlarda o'rganilgan. Xavfsiz xulq-atvor madaniyatini o'rganish sohasidagi ishlar (2018) V. N. Moshkin, T. V. Melnikova, E. L. M. Goncharova, E. A. Voronova, N. M. Kuznetsova, L. V. Shmaneva; - yo'l harakati qoidalari bilan tanishish uchun katta maktabgacha yoshdagi bolalar va kichik maktab o'quvchilari bilan ishlashga bag'ishlangan tadqiqotlar ularning ilmiy ishlarida o'z aksini topgan. Haydovchilar faoliyatining uslublarini hisobga olgan holda, T. A. Polyakova xavfli (xavfli) va xavfsiz uslublar mos ravishda faoliyatning yuqori va past

darajadagi ishonchliligi bilan bog'liqligini ta'kidlaydi. Shuningdek, diqqatni yaxshi almashtirish haydovchilarga faol va xavfsiz qayta qurishga yordam berishi aniqlandi².

A. V. Romanov haydovchining temperament turi va uning transport vositasini boshqarish uslubining xususiyatlari o'rtasida bog'liqlik borligini ta'kidlaydi³.

Mahalliy olimlarimizdan yurtimizda ham transport harakat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Jumladan, O.X. Maxkamov, A.A. Gulamov, Sh.B. Jumaev, D.X. Baratov, M.N. Masharipov, Sh.M. Suyunbaev, S.K. Xudayberganov(2020), O'. O'. Xusenov(2021) va boshqalar bu sohada turli yillarda o'z tadqiqotlari asosida ijobiy natijalarga erishganlar. “Yo'l harakati fiqhi” mavzuida ilmiy yondoshgan Hasanxon Yahyo Abdumajid (2022) o'z tadqiqot ishida yo'lovchilar odob-axloqiga oid ilk ilmiy, diniy qarashlarni yoritib bergan.

1. NATIJALAR VA ULARNING MUHOKAMASI

Biz ijtimoiy-psixologik izlanishlarimizda harakat xavfsizligini ta'minlanishida ijtimoiy qatlamning yo'l odob-axloqiga munosabatlari, qadriyatlar tizimini, xaydash uslublari bo'yicha tadqiqot ishlarini metodikalar orqali o'rgaishni belgilab oldik. Transport yo'llarida xavfsiz xatti-harakatlar madaniyatini shakllanganlik darajasining diagnostikasi o'tkazilishidan maqsad, unda haydovchilarning shaxslararo munosabatlarida shaxsiy xususiyatlari va haydash uslubi o'rtasidagi bog'liqlikni, yo'l odob-axloq qoidalaridan foydalanishlarini o'rganish.

O'tkazilgan tadqiqot tavsifi quyidagicha:

Tadqiqotda Toshkent shaxridan 76 nafar avtomobil haydovchisi ishtirok etdi, ulardan 45 nafari erkaklar, 31 nafari ayollar. Respondentlarning o'rtacha yoshi 31-32 yosh. 6 oydan 5 yilgacha haydash tajribasiga ega 11 ayol, 5 yildan 10 yilgacha haydash tajribasiga ega 10 ayol, 11 yildan 26 yilgacha haydash tajribasiga ega 9 ayol. Bir oydan 5 yilgacha haydash tajribasiga ega 11 erkak, 5 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan 14 erkak,

² Лобанова Ю. И. Вождение как деятельность, поведение и стилевая характеристика // Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. 2014. № 4. -37 с

³ Романов А.Н. Автотранспортная психологи: учеб. пособие. – М.: Академия, 2002. – 24 с.

11 yoshdan 29 yoshgacha bo'lgan 20 erkak. Yoshi va haydash tajribasi to'g'risidagi ma'lumotlar 1 va 2-jadvallarda keltirilgan.

1-jadval.

Haydash tajribasi

	1 oy – 5 yil	6 – 10 yil	11 – 29 yil	Jami
Erkaklar	11	14	20	45
Ayollar	12	10	9	31
Jami	22	24	29	76

2-jadval.

Respondentlarning yoshi

	19 – 30 yil	31 – 35 yil	36 – 53 yil	Jami	O'rtacha yosh
Erkaklar	22	13	10	45	31,62
Ayollar	19	5	7	31	31,97
Jami	41	18	17	76	31,76

Tadqiqotni tashkil qilish uchun "yo'l harakati" plakati, avtomobil modellari, sotuv rastalari modeli ishlatilgan. Tajriba to'rtta yo'l holatidan iborat bo'lib, ular sinaluvchiga ko'rsatmalarda o'qiladi. Bundan tashqari, sinaluvchiga avtomobil modelini boshqarishda unga tanish bo'lgan tarzda harakat qilish taklif etiladi. Ko'rsatmalar: Sizning oldingizda yo'l harakati sxemasi va avtomobil modeli ko'rsatilgan plakat bor. Men sizga tanish bo'lgan haydash tarzida avtomobil modelini boshqarishda harakat qilishingiz kerak bo'lgan yo'l sharoitlarini o'rnataman.

Ko'rsatmalardan so'ng respondentlarga to'rtta yo'l harakati holati taklif qilindi.

Sinaluvchilarning harakatlari ekspert baholari yordamida, har bir harakatga shkala bo'yicha ball berish orqali qayta ishlandi:

1. Xavfsizlik
2. Xavflilik
3. Rejalashtirish

4. Jizzakilik
5. Transport yo'l odob-axloq qoidalari
6. Avtoturargohga ishonchi

Mutaxassislar haydash tajribasi va professionallik darajasini hisobga olgan holda tanlangan. Mutaxassislar respondentning har bir harakatini o'n balli shkala bo'yicha baholadilar, bu yerda 0 – xarakteristikaning yo'qligi, 10 – xarakteristikaning maksimal darajada ifodalanishi. Bundan tashqari, barcha mutaxassislar uchun o'rtacha hisoblangan. Ekspert baholari natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval.

Tajriba bo'yicha ekspert baholari

	Xavf sizlik	Xushmu omalalik	rejalashtirish	Jizza kilik	Xavf lilik	to'xtash joyida ishonch
Sinaluvchining harakatlari	Ekspertlarning o'rtacha baholari					
Yo'l chetidan haydab ketdi	3,75	1,33	5,00	5,50	5,75	
Men qarama-qarshi yo'lak chiziq bo'ylab tirbandlikni aylanib chiqdim va mashinalar orasiga burildim	0,50	1,25	2,00	7,25	9,25	
Men tiqilinch oxirida turdim va kutaman	9,75	8,33	6,00	0,00	0,00	
Eng qisqa marshrutni kichik qoidabuzarlik bilan rejalashtirgan	6,25	4,00	7,25	4,50	4,25	
Buzilmasdan eng qisqa marshrutni rejalashtirgan	9,50	8,00	9,67	2,00	1,00	
Ikki marta qattiq chiziq orqali qarama-qarshi chiziq bo'ylab ikkinchi avtohalokatni aylanib chiqdi	1,75	2,00	1,75	7,75	8,00	
Ikkinchi yo'l-transport hodisasini yo'lak bo'ylab aylanib chiqdim	3,50	0,00	2,75	7,00	6,25	
Ikkita qattiq chiziqdan o'tib, eng uzun marshrutni rejalashtirdi	2,00	0,00	1,25	9,25	8,75	

Ikkinchi baxtsiz hodisa oldidan turib, yangi marshrutni rejalashtira olmadi	8,75	9,00	1,33	2,50	0,00	
O'tkazib yubordi va qo'shni bo'lak yo'lakka o'tib oldi	8,33	9,50	7,67	3,00	2,00	
Boshqa haydovchini o'tkazib yubormadi	4,67	1,75	3,50	2,67	5,67	
Boshqa haydovchi favqulodda vaziyatni keltirib chiqarishi mumkinligidan qo'rqib, qo'yib yuboradi	7,50	4,50	6,00	6,00	3,67	
qo'yib yuboradi, chunki hozir yaxshi kayfiyatda	7,00	6,75	5,00	5,00	4,67	
Agar boshqa mashina beparvolik bilan chiqmasa, qo'yib yuboradi	5,67	5,00	5,00	6,75	5,33	
Agar mashina tez yursa, qo'yib yuboradi	7,67	6,00	6,00	4,67	2,67	
1-o'rin	5,00		9,00		7,00	9,75
2- o'rin	2,00		7,67		6,00	7,50
3-o'rin	9,00		5,00		4,00	4,50
4-o'rin	10,00		4,33		2,00	1,50

Ushbu shkalalar haydash uslubiga asoslangan. Y. I. Lobanovanning haydash uslubi modeli asos sifatida olingan, ammo ushbu texnikada biz oltita o'lchovni bir-biriga qarama-qarshi qo'ymasdan ishlatganmiz. Biz haydovchi ham rejalashtiruvchi, ham jizzakilik, xavfsiz va xavfli bo'lishi mumkin degan taxminga asoslandik. "Xavfsizlik vositalariga munosabat" shkalasi eksperimentga kiritilmagan, chunki bunday sharoitda ushbu xususiyatni tekshirish mumkin emas edi.

4. XULOSA. Tadqiqot natijalari quydagilarni tashkil etdi:

- Erkaklar va ayollar haydash uslubi jihatidan farq qiladi.
- Haydash uslubining xususiyatlari haydovchilarning yetakchi qadriyatlariga bilan bog'liq.
- Turli darajadagi tajovuzkor haydovchilar haydash uslublarida farq qiladi.

-Haydovchilarning xatti-harakatlari haqidagi g'oyalari va eksperimentda amalda namoyon bo'ladigan xatti-harakatlari o'rtasida farqlar mavjud.

-Aksariyat haydovchilar haydash uslubining xususiyatlarini xavfsizroq tomonga o'zgartirish istagi bilan ajralib turadi.

Asosan, yo'l odob-axloq qoidalaridan foydalanishni bilgan haydovchilar uchun qiyinchilik tug'dirmadi. Shu munosabat bilan, yo'llardagi madaniyatning asosiy muammosi yo'l odob-axloq qoidalarini bilmaslikda yotadi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 172-son qarori <https://lex.uz/uz/docs/5953883>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1 dekabrda 975-son qarori
3. Yo'l-patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanishi tartibi to'g'risida Nizom. <https://lex.uz/uz/docs/4089917>
4. Karimova V. Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot. – T.: Universitet, 1999. – 95 b.
5. Евтюков С.А., Глазков В.Ф., Лобанова Ю.И. Педагогические основы подготовки водителей автотранспортных средств: учеб.-метод. пособие; под общ. ред. С.А. Евтюкова. - СПб.: ИД Петрополис, 2010. - 276 с.
6. Ефремов Б.Д., Оверин Ю.В. Метод инструментальной оценки квалификации водителей // Техничко-технологические проблемы сервиса. - Вып. 3. -Т. 2. - 2012. - С. 51-55.
7. Ильин Е.П. Стиль деятельности: Новые подходы и аспекты // Вопр. психологии. - 1988. - №6. - С. 85-93.

8. Кабалевская А.И., Донцов А.И. Особенности гендерного поведения водителей // *Вопр. психологии.* - июль-август, 2013. - С. 69-87.
9. Клеббельсберг Д. / пер. с нем.; под ред. В.Б. Мазуркевича. - М.: Транспорт, 1989. - 367 с.
10. Лобанова Ю.И., Комкова Л.В., Лебедева Н.Ю. Возможности реализации индивидуального подхода в процессе обучения вождению // *Человек и транспорт. Психология. Экономика. Техника: материалы 1 Междунар. науч.-практ. конф., СПб. 14-16 сентября 2010 г.* - СПб.: Петербургский ун-т путей сообщения, 2010. - 368 с.